

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Informática

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO PREDICTIVO EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN UNI- VERSIDADES PÚBLICAS CHILENAS USANDO MACHINE LEARNING Y METAHEURÍSTICOS

César Alfonso José da Silva Hernández

cesar.dasilva@uv.cl

19 de julio de 2025

Resumen

Mediante técnicas de machine learning y la optimización de modelos predictivos utilizando algoritmos metaheurísticos, el presente trabajo busca aplicar dichas técnicas para mejorar la calidad de la predicción de la deserción temprana de estudiantes que ingresan a universidades públicas, específicamente a carreras de ingeniería civil en informática y afines, utilizando variables demográficas, socioeconómicas, sociales o familiares, resultados de pruebas de admisión universitaria generales y específicas (matemáticas), y estudios realizados previos al ingreso de los estudiantes; las cuales se han demostrado tienen correlación con la variable objetivo de análisis: la deserción temprana universitaria durante el primer año de estudios. Buscamos identificar los grupos de estudiantes que, seleccionados mediante técnicas de machine learning utilizando variables correlacionadas con la variable objetivo, permitan desarrollar herramientas que apoyen su permanencia en la carrera elegida. Este tipo de herramientas entregan un impacto positivo y directo sobre la cantidad de profesionales en la informática en Chile, además de ser complemento importante para una mejor ejecución de las asistencias o apoyos entregados por el estado de Chile a estos estudiantes, como medida de mitigación hacia la deserción temprana universitaria.

Dentro de nuestra investigación revisaremos estudios realizados sobre el rendimiento académico universitario, uso de machine learning aplicado en la educación; tomando en cuenta también aspectos y variables que consideramos fundamentales

para la determinación de su correlación entre estas, como ocurre con los temas socio-económicos, políticos, desafíos relacionados con la educación primaria y secundaria, el entorno de los estudiantes, variables demográficas, entre otros factores que impactan el fenómeno estudiado en este trabajo, de deserción temprana universitaria.

Esta investigación utiliza herramientas basadas en machine learning y optimizamos dichas herramientas mediante el uso de metahurística, para apoyar el proceso de identificación de la brecha cognitiva y digital en entornos universitarios, con la finalidad de que sea una herramienta de apoyo para disminuir y mitigar el abandono o deserción durante los primeros años en las carreras universitarias.

Existe una íntima relación entre la presencia de nuevas competencias TIC, importantes para la mayoría de los profesionales de una sociedad y el desarrollo de las personas y de las naciones, en un mundo cada vez más interconectado. Es por ello que la educación superior debe hacer de esto una tarea prioritaria, y para ello corresponde también implementar políticas y proyectos que involucren a todos los actores del proceso.

Esta investigación aborda la optimización del rendimiento predictivo en la detección temprana de la deserción universitaria en universidades públicas chilenas, específicamente en estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería Civil Informática o carreras afines, como computación, sistemas o gestión en TI. Utilizamos valores desarrolladas como datos sintéticos inferidos por estadísticas obtenidas en estudios relacionados con el tema de investigación. Demostramos que los atributos socio-demográficos representan las variables más relevantes para explicar el fenómeno de la deserción temprana, que afecta al menos al 21% de los estudiantes en el contexto planteado. La calidad del dato se considera una condición relevante en el estudio y formará parte de la evolución de esta investigación, contar con la data de la calidad requerida. En cualquier caso, basamos los resultados de esta investigación en otras desarrolladas en Chile y otros países, que permiten confirmar la efectividad del machine learning para la detección temprana de la deserción universitaria. Mediante la aplicación de modelos de machine learning y metahurística, se busca mejorar el rendimiento predictivo, que en trabajos relacionados alcanza una precisión de hasta 0,91. La hipótesis plantea que el uso de metahurística incrementa el rendimiento predictivo en el análisis de procesos sociales como la deserción temprana, cuya correlación con variables socio-demográficas ha sido demostrada en trabajos referidos en la presente investigación. Un modelo predictivo de alta precisión permite implementar medidas mitigatorias que optimicen la inversión pública, facilitando un mejor acompañamiento para la permanencia de los estudiantes y aumentando el acceso a la gratuidad sin modificar los montos nominales invertidos por el Estado.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Motivación	6
1.2. Hipótesis	6
1.3. Justificación del Problema	7
1.4. Definición del Problema	7
1.5. Relevancia del Estudio	9
1.6. Análisis de Causa Raíz	9
1.7. Objetivos	10
1.7.1. Objetivo General	10
1.7.2. Objetivos Específicos	10
1.8. Metodología	10
1.9. Alcances	13
2. Trabajos Relacionados	13
2.1. Marco Teórico y Conceptual	13
2.1.1. Marco Teórico	13
2.1.2. Marco Conceptual	17
2.2. Estado del Arte	19
3. Materiales y métodos	23
3.1. Diseño de Investigación	23
3.2. Definición de mediciones	23
3.2.1. Variables explicativas y análisis de correlación	24
4. Resultados	26
Referencias	28

Índice de tablas

Índice de figuras

1.	Figura de los módulos	10
2.	Figura de los módulos	11

1. Introducción

Desde principios del presente siglo XXI, se ha utilizado el análisis de los logros universitarios en Chile como herramienta fundamental para el diseño de las políticas públicas e iniciativas privadas –sin fines de lucro– en la educación superior. El diseño de dichas políticas, el aporte de las carreras universitarias con respecto a las necesidades de la nación y la comunidad, los estudios universitarios como factor fundamental de movilidad social y, en definitiva, la alineación de estos esfuerzos con el desarrollo del país; han adquirido cada vez más importancia en tanto que la sociedad en su conjunto, cada vez demanda mayor calidad en la educación superior y que además se encuentre acompañada con modos de financiamiento impulsados por el estado -alcanzando a la gratuidad para la educación superior [1]-, que permitan la participación cada vez mayor de los estudiantes que deseen cursar carreras en la educación superior [2].

Sin embargo, si bien los incentivos y beneficios de las carreras universitarias, su importancia para la sociedad y la opinión generalizada sobre lo positivo que representa para un país contar con la infraestructura de estudios superiores necesaria para entregar oportunidades de estudios a todos aquellos que así lo requieran [2]; esto entra en conflicto con las tasas de alta deserción, es decir, con la alta probabilidad de que un estudiante que eligió estudiar una carrera universitaria no la culmine, dejando en el camino e incluso, con pérdidas importantes de lo que diversas instituciones y el estado de Chile invierten en este apartado; considerando también los impactos negativos que tiene para la sociedad en general y sobre la comunidad de la que forma parte el estudiante que deserta. En Chile, más de un 30% de los estudiantes dejan los estudios en el transcurso del primer año de educación superior, es decir, 1 de cada 3 alumnos que ingresan a estudiar en alguna Institución de Educación Superior no termina sus estudios. Este tema constituye una de las grandes preocupaciones del sistema de Educación Superior en Chile, y del Ministerio de Educación en particular [3].

Estudiaremos a lo largo del presente trabajo la brecha cognitiva como factor de deserción estudiantil, la importancia de su detección temprana [4] y el uso de la tecnología de machine learning para detectar, identificar y predecir la deserción en carreras de la ingeniería, para de esta forma, mitigar el riesgo y los efectos que ocasiona cada vez que un estudiante deserta o no completa sus estudios superiores.

Establecer la dependencia de los resultados colectivos con las condiciones individuales formará parte de la información que será analizada, por lo que se espera que este trabajo sea un aporte para disminuir y mitigar el impacto de la brecha cognitiva presente sobre los nuevos estudiantes de carreras de ingeniería, utilizando y aplicando procesos tecnológicos que den resultados positivos en investigaciones que implican un gran conjunto de datos, así también determinar su grado de correlación y, al mismo tiempo, entregar altas tasas de predictibilidad [5] cuando ejecutamos procedimientos como los utilizados en machine learning.

La deserción universitaria en el primer año de estudio representa un desafío significativo para las universidades públicas chilenas, particularmente en la Facultad de Ingeniería Civil Informática y carreras relacionadas con informática, computación, sistemas y gestión en TI, donde al menos el 21% de los estudiantes abandona sus estudios. Este fenómeno no solo impacta la trayectoria académica de los estudiantes, sino que también supone

baja rentabilidad social en la inversión pública destinada a la educación superior. En este contexto, la detección temprana de la deserción se presenta como una herramienta clave para implementar medidas mitigatorias que optimicen el uso de los recursos públicos, promuevan la permanencia estudiantil y aumenten el acceso a la gratuidad. Esta tesis propone el uso de modelos de machine learning combinados con metaheurística para mejorar el rendimiento predictivo en la identificación de estudiantes en riesgo de deserción, centrándose en atributos socio-demográficos como las variables más relevantes para explicar este fenómeno. La investigación evalúa la hipótesis de que las metaheurísticas pueden incrementar la precisión predictiva, que en estudios previos alcanza hasta un 0,91, en el análisis de procesos sociales como la deserción temprana. Además, se considera la calidad del dato como un factor relevante, aunque no como un objetivo específico. A través de este enfoque, se busca contribuir al desarrollo de estrategias que fortalezcan la permanencia estudiantil y optimicen la inversión pública en las universidades públicas chilenas.

1.1. Motivación

La motivación de esta investigación radica en la necesidad urgente de abordar la deserción universitaria en el primer año de estudio, un problema que afecta de manera significativa a las universidades públicas chilenas, especialmente en carreras de ingeniería informática y afines. Este fenómeno no solo representa una pérdida de oportunidades para los estudiantes, sino que también implica un uso ineficiente de los recursos públicos destinados a la educación superior, un aspecto crítico en un contexto de presupuestos limitados. La posibilidad de detectar tempranamente a los estudiantes en riesgo de deserción mediante modelos predictivos de alta precisión, potenciados por machine learning y metaheurísticas, ofrece una oportunidad para implementar medidas mitigatorias efectivas que promuevan la permanencia estudiantil. Al optimizar el rendimiento predictivo, esta investigación busca no solo mejorar la asignación de recursos públicos, sino también contribuir al acceso equitativo a la educación superior, permitiendo que más estudiantes puedan beneficiarse de la gratuidad y completar sus estudios. La relevancia de los atributos socio-demográficos como factores explicativos de la deserción, combinada con el potencial de las metaheurísticas para analizar procesos sociales complejos, impulsa este trabajo como un aporte significativo tanto para la academia como para las políticas públicas en educación.

1.2. Hipótesis

La hipótesis plantea que el uso de metaheurística incrementa el rendimiento predictivo en el análisis de procesos sociales como la deserción temprana, cuya correlación con variables socio-demográficas han sido demostrada en trabajos referidos en la presente investigación.

La deserción temprana universitaria en universidades públicas, definiendo deserción temprana como la deserción de una carrera dentro del primer año de estudio, están afectadas principalmente por variables socio-económicas. Al excluir el rendimiento académico previo a la carrera universitaria, las variables socio-económicas se hacen las más importantes.

1.3. Justificación del Problema

La deserción universitaria en el primer año, particularmente en carreras de ingeniería informática, representa un problema crítico en las universidades públicas chilenas debido a su impacto en la equidad educativa y la eficiencia de la inversión pública. Con al menos el 21% de los estudiantes abandonando sus estudios en este periodo, se generan pérdidas significativas tanto para los individuos, que ven truncadas sus oportunidades de formación, como para el sistema educativo, que enfrenta un uso ineficiente de los recursos destinados a la gratuidad y el acompañamiento estudiantil. La detección temprana de la deserción, apoyada en modelos predictivos de alta precisión, permite implementar medidas mitigatorias que no solo reduzcan las tasas de abandono, sino que también optimicen el presupuesto público sin necesidad de incrementar los montos nominales invertidos. La relevancia de los atributos socio-demográficos como factores explicativos, junto con el potencial de las metaheurísticas para mejorar la precisión predictiva, justifica la necesidad de esta investigación para desarrollar soluciones que fortalezcan la permanencia estudiantil y maximicen el impacto de las políticas públicas en educación superior.

1.4. Definición del Problema

El problema abordado en esta investigación se centra en la alta tasa de deserción universitaria en el primer año de estudio en la Facultad de Ingeniería Civil Informática y carreras afines (computación, sistemas o gestión en TI) en universidades públicas chilenas, donde al menos el 21% de los estudiantes abandona sus estudios. Este fenómeno, influenciado principalmente por atributos socio-demográficos, representa un desafío para la optimización de la inversión pública en educación superior, ya que los recursos destinados a la gratuidad y el acompañamiento estudiantil no logran el impacto esperado. La calidad del dato, aunque relevante, no es el foco principal del estudio. El problema radica en la necesidad de identificar con alta precisión a los estudiantes en riesgo de deserción temprana mediante modelos predictivos que superen el rendimiento de los enfoques tradicionales (precisión de hasta 0,91) y en determinar si el uso de metaheurísticas puede optimizar estos modelos para mejorar la detección y, por ende, facilitar la implementación de medidas mitigatorias que promuevan la permanencia estudiantil y la eficiencia del presupuesto público. La correlación entre los logros educativos colectivos, en facultades de ciencias como las ingenierías, con los antecedentes individuales, familiares y de entorno, ha representado un desafío complejo de superar [6]. La evidencia sugiere que en Chile existe una fuerte dependencia de los resultados educativos colectivos con el género, raza, familia y demás condiciones que representan indicadores relevantes de desigualdad en la movilidad social [7]. Es decir, si bien se conoce que la titulación universitaria es un factor que iguala oportunidades laborales y profesionales por encima de las condiciones previas al ingreso de la carrera, sin embargo, en facultades de ciencias y específicamente en las carreras de ingeniería, encontramos una alta deserción estudiantil en las primeras etapas de la carrera, lo cual se identifica como la brecha cognitiva que trae una proporción importante de los estudiantes, en su camino desde la educación media a la educación superior o universitaria.

Para efectos de este trabajo, utilizaremos la definición de quien habla de deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyec-

to educativo. Por lo tanto, consideramos posible definir a un estudiante desertor como aquel individuo que, siendo estudiante de una institución de educación superior, no presenta actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos. A este comportamiento le denominaremos “primera deserción”, ya que no se puede determinar si, pasado este periodo de tiempo, el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico.

Podemos diferenciar dos tipos de abandono en los estudiantes universitarios, con respecto al tiempo (inicial, temprana y tardía) y con respecto al espacio (institucional, interna y del sistema educativo). La deserción a través de la trayectoria académica existe en varios periodos críticos en la trayectoria estudiantil en que las interacciones entre la institución y los estudiantes pueden influir directamente en la deserción. El primero se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de indagación de los requisitos para ingresar a una determinada institución, los estudiantes forman las primeras impresiones sobre las características sociales e intelectuales de esta. Las impresiones se originan en gran medida en los mensajes que se distribuyen a los potenciales postulantes en el proceso de admisión, a través de los distintos medios de comunicación, tales como: folletería, televisión, radio, internet, entre otros medios masivos. Esto contribuye a crear expectativas sobre la naturaleza de la vida institucional previo a su ingreso, y esas expectativas influyen en la calidad de las primeras interacciones que se establecen con la institución. La formación de expectativas sobre las condiciones de la vida estudiantil o académica puede conducir a decepciones tempranas en el caso de que lo esperado sea mayor que lo recibido. Ello pone en movimiento una serie de interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, es fundamental que la institución, a través de los distintos canales de comunicación o medios publicitarios, genere expectativas realistas y precisas acerca de las características de la vida institucional en los estudiantes que ingresan.

Una segunda etapa crítica en la trayectoria académica del estudiante es la de transición entre la enseñanza media y la institución, inmediatamente después del ingreso a la institución. En el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se pueden presentar grandes dificultades: esto se presenta en las grandes universidades, porque los estudiantes son obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente seguro del colegio, al mundo en apariencia impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí mismos, tanto en el aula como en los distintos espacios institucionales. La rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas en el proceso de ajuste a muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma independiente. La sensación de estar ‘perdido’ o de no ser capaz de establecer contacto con otros miembros de la institución expresa, en parte, la situación anímica en que se encuentran muchos estudiantes.

Si bien, los factores de deserción mencionados representan una importante influencia en la deserción temprana universitaria, los problemas de deserción toman una mayor consideración cuando tomamos en cuenta a los factores institucionales que sustentan a los más elevados organismos educativos, especialmente en el tiempo en que desarrollamos este trabajo, donde existe gratuidad para la educación superior.

Es decir, tiene una ponderación distinta cuando la decisión es llevada por un análisis individual a cuando refiere a motivos derivados del entorno socio-económico del estudiante o condiciones relacionadas con la infraestructura universitaria del país; esto porque un

análisis del entorno del estudiante puede tener como solución el diseño de políticas de retención notablemente diferentes a aquellas que se tomen de forma aislada o llevadas hacia el individuo. Por ejemplo, una mejor distribución de la ayuda económica hacia los estudiantes tiene a su vez resultados con mayor efectividad masiva en comparación con políticas segmentadas que pudieran poner en riesgo la efectividad del uso de los presupuestos públicos para la mitigación de la deserción universitaria temprana.

El estudio de la deserción en la educación superior ofrece una alta complejidad debido a la variedad de perspectivas individuales además de diferentes tipos de abandono. Aunque tenemos presente estas dificultades en el desarrollo del análisis de este trabajo, optamos por analizar los factores que más inciden sobre los resultados en la aplicación de políticas públicas de educación superior. Para este tipo de análisis, la retención de estudiantes sin las respectivas vinculaciones con su entorno puede colaborar con la mitigación del problema, pero con una efectividad limitada, al momento de tomar decisiones relacionadas con la ejecución de presupuestos públicos dirigidos a la contención en la deserción universitaria.

1.5. Relevancia del Estudio

Considerando que, para minimizar el impacto de la brecha cognitiva presente en los nuevos estudiantes de carreras de ingeniería, la detección temprana es muy relevante [8], planteamos el problema de determinar qué herramientas metodológicas o tecnológicas nos pueden permitir dicha identificación temprana y en qué momento de la carrera es el más propicio para trabajar en la mitigación de la brecha cognitiva. Elegimos como herramienta a utilizar en el presente trabajo a la tecnología de Machine Learning por sus positivos resultados en investigaciones que implican un gran conjunto de datos, determinar el grado de correlación entre diferentes variables y, al mismo tiempo, altas tasas de predictibilidad cuando se ejecutan este tipo de procedimientos [5].

La correlación entre los logros educativos colectivos, en facultades de ciencias como las ingenierías, con los antecedentes individuales, familiares y de entorno, han representado un desafío complejo de superar. La evidencia sugiere que en Chile existe una fuerte dependencia de los resultados educativos colectivos con el género, raza, familia y demás condiciones que representan indicadores relevantes de desigualdad en la movilidad social. Es decir, si bien se conoce que la titulación universitaria es un factor que iguala oportunidades laborales y profesionales por encima de las condiciones previas al ingreso de la carrera, sin embargo, en facultades de ciencias y específicamente las carreras de ingeniería, encontramos una alta deserción estudiantil en las primeras etapas de la carrera, lo cual se identifica como la brecha cognitiva que trae una proporción importante de los estudiantes, en su camino desde la educación media a la educación superior o universitaria.

1.6. Análisis de Causa Raíz

Abajo se encuentra el diagrama de causa y efecto o de Ishikawa utilizado para el análisis de las causas que generan el efecto de la brecha cognitiva en la educación superior. Dicho diagrama muestra cuatro categorías en las que se clasifican las causas: política pública,

país, institución universitaria, estudiante y entorno económico. 1.

Figura 1: Figura de los módulos

1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo General

Evaluar la efectividad del uso del machine learning sobre la predicción temprana de la deserción en la educación superior pública, en la carrera de Ingeniería Civil en Informática, utilizando data sobre el desempeño de los estudiantes en pruebas de admisión, situación socioeconómica, familiares o sociales y demográficas, y la efectividad del uso de algoritmos metaheurísticos para optimizar dicha predicción temprana.

1.7.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar utilizando Python un modelo de machine learning aplicado a la detección temprana de estudiantes en la educación pública universitaria, en la carrera de Ingeniería Civil en Informática.
2. Aplicar algoritmos metaheurísticos como SVC y SVM.
3. Analizar los resultados obtenidos mediante el uso de data sintética y establecer criterios de evaluación sobre la calidad de la predicción.
4. Proponer mejoras a modelos como SVC y SVM para que aplicados para la detección temprana de estudiantes en la educación pública universitaria, en la carrera de Ingeniería Civil en Informática.

1.8. Metodología

Como metodología de trabajo, se utilizará la Metodología de Investigación Cuantitativa [9]. Se ha elegido esta metodología debido a las facilidades que presenta, ya que su sistema de recolección de datos es más fiable y representa de manera más exacta los resultados para el desarrollo de este tipo de proyecto:

1. Exige orden de cumplimiento de cada etapa del proyecto, es decir, antes de iniciar una nueva etapa, debe estar finalizada la etapa que le precede, lo que asegura que no queden etapas con tareas pendientes. Esto permite asegurar que los entregables de cada etapa se cumplan en plazos comprometidos.
2. Los requisitos de entrada al diseño del modelo están claros por estar contenidas en normas ISO.
3. Perfectamente orientado a la creación de una estructura documental.
4. Los elementos para analizar para ser integrados se pueden tratar por separado y luego ser integrados de acuerdo con una estructura especialmente elaborada, para que cada una de las partes queden perfectamente combinadas 2.

Figura 2: Figura de los módulos

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar o eludir una etapa. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis.

1. **Primera fase - Idea :** es el inicio de la investigación o proyecto, donde se presenta la idea que será estudiada. La idea representa el primer acercamiento a la realidad que se quiere estudiar, sin importar qué tipo de paradigma fundamente el estudio

ni el enfoque que se adopte. En esta fase no se puede descartar la idea por buena o mala, pues hace falta más análisis e información para decidir.

2. **Segunda fase - Planteamiento del problema:** se establecen los objetivos de investigación, las preguntas de investigación (si fuese necesario), se justifica la investigación y se evalúan las deficiencias en el conocimiento del problema. De nada sirve contar con un buen método, si no se tiene claro qué problema se quiere resolver. El tiempo de pasar de la fase 1 a la fase 2 es relativa y depende de cuán familiarizado se encuentre el investigador con el tema tratado. En esta etapa, se necesita el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos [10].
3. **Tercera fase - Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico:** según [9] el desarrollo de esta fase da como resultado, por un lado, un proceso de inmersión en el conocimiento existente correlacionado con el problema planteado, y por otro lado un producto, el marco teórico. Este paso sustenta, válida y encuadra teóricamente el estudio [11].
4. **Cuarta fase - Visualización del Alcance:** el alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación.
5. **Quinta fase - Elaboración de hipótesis y definición de variables:** se define el fin del estudio. Además, se definen las variables que ayudarán a medir y validar el fin del estudio. La variable es una propiedad de variación que puede medir u observar.
6. **Sexta fase - Desarrollo del diseño de investigación:** el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de medir las variables definidas en la fase anterior, para validar los objetivos específicos del proyecto. En esta fase se diseña el experimento, se fija el contexto basado en los alcances fijados para el proyecto.
7. **Séptima fase - Definición y selección de la muestra:** esta fase se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio, de las cuales depende del planteamiento del proyecto. Se define la población, se elige el método de selección de la muestra (probabilístico o no probabilístico), se define el tamaño de la muestra, el proceso de selección y la obtención de la muestra.
8. **Octava fase - Recolección de datos:** se recolectan los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables del caso de análisis. Recolectar los datos implica la elaboración de un plan que permita conseguir este objetivo. Para esto se debe tener en cuenta y determinar las fuentes de obtención de datos, la localización de estas fuentes, el proceso de recolección de los datos y cómo finalmente los analizaremos para responder al planteamiento del problema. Esta fase es fundamental para la obtención de resultados.

9. **Novena fase - Análisis de datos:** se realiza la tarea de análisis de los datos obtenidos en la fase anterior. Actualmente, este proceso se realiza por medio de computadores y software especializados. Es por esto por lo que además del análisis de los datos, esta fase se encarga de la interpretación de los resultados del análisis.
10. **Décima fase - Elaboración de reportes de resultados:** se encarga de presentar los resultados del análisis de los datos realizados en la fase anterior. Se comunicarán los resultados mediante un reporte. En cualquiera de los casos, debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos.

1.9. Alcances

El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá de a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la investigación.

En esta tesis, el alcance se centra en universidades públicas chilenas, específicamente en estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería Civil Informática o carreras afines. Se utiliza estadísticas de la red pública de universidades, enfocándose en atributos socio-demográficos como variables clave. La calidad del dato es relevante pero no un objetivo específico. Se evalúa el uso de machine learning y metahurísticas para mejorar la precisión predictiva hasta 0,91, contribuyendo a la optimización del presupuesto público en educación superior.

2. Trabajos Relacionados

2.1. Marco Teórico y Conceptual

2.1.1. Marco Teórico

El tema de rendimiento académico o el fracaso estudiantil universitario, se debe abordar dentro de un contexto sociocultural-económico político a la vez que familiar, personal y académico. Los factores que influyen en el mismo son numerosos y se encuentran muy interrelacionados. Y es por esta razón que exige un tratamiento interdisciplinar con una metodología común y análisis multivariados, para lo cual la tecnología de Machine Learning es un aporte importante.

Las tasas de deserción y titulación se han convertido en un tema importante para las instituciones universitarias, considerando la dependencia de los resultados educativos colectivos con el género, raza, familia, educación secundaria, nivel socioeconómico, representan indicadores relevantes de desigualdad en los resultados de los estudiantes en la educación superior. Esto ha llevado a que las investigaciones que buscan identificar el problema y desarrollar indicadores de alerta temprana, lo hagan mediante algoritmos que puedan predecir las tasas de deserción, cuyos resultados entonces puedan llevar políticas mejor diseñadas que mitiguen este fenómeno.

Por lo tanto, para lograr la unidad tipificada entre diversas áreas y variables correlacionadas, la primera tipología que establecemos en el análisis de la deserción temprana se basa en el momento de la carrera en la que el estudiante se retira de la carrera: el primer tipo de deserción lo ubicamos en la ventana de tiempo desde el inicio de su carrera hasta el segundo año de carrera. La segunda tipología, la establecemos luego del segundo año académico de la carrera hasta su finalización, que puede ocurrir en dos, tres o cuatro años más, dependiendo de las características de la carrera y las exigencias propias de esta.

Habiendo hecho esta primera clasificación según el año en el que deserta el estudiante universitario, enfocaremos este estudio en base a estudiantes que se han retirado durante los primeros dos años de carrera; tomando entonces variables clasificadas en cuatro tipos: políticas públicas del país, características personales del estudiante, entorno socioeconómico del estudiante y características de la institución universitaria. Entonces, para cada tipología evaluaremos variables en base a las siguientes clasificaciones:

1. **Política pública país:** Dentro de esta tipología, encontramos a las variables de inversión en educación primaria y secundaria del país y grado de vigencia en el diseño del programa educativo para la educación primaria y secundaria.
2. **Institución universitaria:** en esta tipología tenemos a las variables como efectividad en las metodologías utilizadas para la entrega de contenidos y proporción de reinversión en la mejora continua de los procesos educativos superiores.
3. **Estudiante:** esta tipología considera las variables de resultados en la evaluación de admisión a las universidades bajo el criterio de que, a mayores notas en sus resultados, existe una mayor probabilidad de que los estudiantes universitarios aceptados no desertan durante los dos primeros años de carrera; y el nivel educativo máximo alcanzado por los padres del estudiante.
4. **Entorno socioeconómico del estudiante:** siendo esta una de las variables más complejas de evaluar por la diversidad de factores que influyen en el entorno socioeconómico, utilizaremos el modelo econométrico de que ha mostrado efectividad y correlación suficiente como para ser utilizado en el estudio de la deserción temprana de los estudiantes universitarios. En ese sentido elegimos las variables a evaluar: el nivel de ingreso familiar (en parámetros definidos por tres estados: alto / medio / bajo) y situación demográfica del estudiante.

Algoritmos de Machine Learning

Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es una ciencia que le permite a las máquinas desarrollar técnicas para poder aprender. Este aprendizaje es un proceso automatizado que extrae patrones de los datos para la construcción de modelos que permitan realizar la predicción utilizando algoritmos supervisados, relacionando características descriptivas actuales con características de destino basadas en un conjunto de ejemplos históricos o instancias [12].

Se dice que un sistema que aprende de forma automatizada (o aprendiz), es un artefacto (o un conjunto de algoritmos) que, para resolver problemas, toma decisiones basadas en la experiencia acumulada. Estos sistemas deben ser capaces de trabajar con un rango muy amplio de tipos de datos de entrada, que pueden incluir datos incompletos, inciertos, ruido, inconsistencias. La caracterización del proceso de aprendizaje automático es:

Aprendizaje=Selección + Adaptación

Machine learning

Es una pieza clave en la transformación de los modelos de negocios, las técnicas de aprendizaje automático (o machine Learning) están experimentando un auge sin precedentes en diversos ámbitos, tanto en el mundo académico como en el empresarial, y constituyen una importante palanca de transformación.

Tipos de aprendizaje en machine learning

El machine learning desarrolla algoritmos que hacen que las máquinas puedan aprender por su cuenta y responder a determinadas preguntas con bastante certeza. Para desarrollar estos algoritmos, existen dos modalidades: aprendizaje supervisado y no supervisado.

Aprendizaje supervisado

La primera modalidad de aprendizaje que tiene el machine learning es la de aprendizaje supervisado. Usándola, se entrena al algoritmo otorgándole las preguntas, denominadas características, y las respuestas, denominadas etiquetas.

Esto se hace con la finalidad de que el algoritmo las combine y pueda hacer predicciones. Existen, a su vez, dos tipos de aprendizaje supervisado:

1. **Regresión:** Es uno de los algoritmos del aprendizaje supervisado, el cual es utilizado en aprendizaje automático y en la estadística, el cual consiste en dibujar una recta la cual indicará la tendencia de un grupo de datos continuos (números), y si fuesen discretos (cadenas de texto), se utilizará regresión logística.
2. **Clasificación:** Los algoritmos de clasificación como su nombre lo indica busca o encuentra patrones que luego le permitirá clasificar a los elementos y determinar a qué grupos o clases pertenecen, se debe mencionar que los valores para estos algoritmos deben ser valores discretos. El algoritmo no está en capacidad de determinar a qué grupo pertenece un valor o cuál es el resultado de una operación. Solamente logra relacionar características con etiquetas y así obtener un resultado.

Aprendizaje no supervisado

El aprendizaje no supervisado consiste en que la red descubra por sí misma características, regularidades, correlaciones o categorías en los datos de entrada y se obtengan de forma codificada en la salida. En algunos casos, la salida representa el grado de similitud entre la información que se le está presentando en la entrada y la que se le ha mostrado en el pasado. En otro caso podría realizar un clustering o establecimiento de categorías, indicando con la salida de la red a qué categoría pertenece la información presentada como

entrada, siendo la propia red quien deba encontrar las categorías apropiadas a partir de correlaciones en las entradas presentadas.

Los tres grupos de algoritmos del machine learning

Una vez entendido qué es el machine learning, cabe conocer los tres tipos de algoritmos de aprendizaje automático que existen: supervisado, no supervisado y por refuerzo.

1. **Aprendizaje supervisado:** En el aprendizaje supervisado, la máquina se enseña con el ejemplo. De este modo, el operador proporciona al algoritmo de aprendizaje automático un conjunto de datos conocidos que incluye las entradas y salidas deseadas, y el algoritmo debe encontrar un método para determinar cómo llegar a esas entradas y salidas. Mientras el operador conoce las respuestas correctas al problema, el algoritmo identifica patrones en los datos, aprende de las observaciones y hace predicciones. El algoritmo realiza predicciones y es corregido por el operador, y este proceso sigue hasta que el algoritmo alcanza un alto nivel de precisión y rendimiento.
2. **Aprendizaje sin supervisión:** Aquí, el algoritmo de aprendizaje automático estudia los datos para identificar patrones. No hay una clave de respuesta o un operador humano para proporcionar instrucción. En cambio, la máquina determina las correlaciones y las relaciones mediante el análisis de los datos disponibles. En un proceso de aprendizaje no supervisado, se deja que el algoritmo de aprendizaje automático interprete grandes conjuntos de datos y dirija esos datos en consecuencia. Así, el algoritmo intenta organizar esos datos de alguna manera para describir su estructura. Esto podría significar la necesidad de agrupar los datos en grupos u organizarlos de manera que se vean más organizados. A medida que evalúa más datos, su capacidad para tomar decisiones sobre los mismos mejora gradualmente y se vuelve más refinada.
3. **Aprendizaje por refuerzo:** El aprendizaje por refuerzo se centra en los procesos de aprendizajes reglamentados, en los que se proporcionan algoritmos de aprendizaje automáticos con un conjunto de acciones, parámetros y valores finales. Al definir las reglas, el algoritmo de aprendizaje automático intenta explorar diferentes opciones y posibilidades, monitorizando y evaluando cada resultado para determinar cuál es el óptimo. En consecuencia, este sistema enseña la máquina a través del proceso de ensayo y error. Aprende de experiencias pasadas y comienza a adaptar su enfoque en respuesta a la situación para lograr el mejor resultado posible.

7 tipos de algoritmos del machine learning ¿Cuáles son los algoritmos de aprendizaje automático más comunes y populares?

1. **Algoritmos de regresión:** En las tareas de regresión, el programa de aprendizaje automático debe estimar y comprender las relaciones entre las variables. El análisis de regresión se enfoca en una variable dependiente y una serie de otras variables cambiantes, lo que lo hace particularmente útil para la predicción y el pronóstico.

2. **Algoritmos bayesianos:** Este tipo de algoritmos por clasificación están basados en el teorema de Bayes y clasifican cada valor como independiente de cualquier otro. Lo que permite predecir una clase o categoría en función de un conjunto dado de características, utilizando la probabilidad. A pesar de su simplicidad, el clasificador funciona sorprendentemente bien y se usa a menudo porque supera a los métodos de clasificación más sofisticados.
3. **Algoritmos de agrupación:** Se utilizan en el aprendizaje no supervisado, y sirven para categorizar datos no etiquetados, es decir, datos sin categorías o grupos definidos. El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número de grupos representados por la variable K. A continuación, funciona de manera iterativa para asignar cada punto de datos a uno de los K grupos según las características proporcionadas.
4. **Algoritmos de árbol de decisión:** Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo que utiliza un método de bifurcación para ilustrar cada resultado posible de una decisión. Cada nodo dentro del árbol representa una prueba en una variable específica, y cada rama es el resultado de esa prueba.
5. **Algoritmos de redes neuronales:** Una red neuronal artificial (RNA) comprende unidades dispuestas en una serie de capas, cada una de las cuales se conecta a las capas anexas. Las RNA se inspiran en los sistemas biológicos, como el cerebro, y en cómo procesan la información. Por lo tanto, son esencialmente un gran número de elementos de procesamiento interconectados, que trabajan al unísono para resolver problemas específicos. También aprenden con el ejemplo y la experiencia, y son extremadamente útiles para modelar relaciones no lineales en datos de alta dimensión, o donde la relación entre las variables de entrada es difícil de entender.
6. **Algoritmos de reducción de dimensión:** La reducción de dimensión reduce el número de variables que se consideran para encontrar la información exacta requerida.
7. **Algoritmos de Aprendizaje Profundo:** Los algoritmos de aprendizaje profundo ejecutan datos a través de varias capas de algoritmos de redes neuronales, las cuales pasan a una representación simplificada de los datos a la siguiente capa. La mayoría funciona bien en conjuntos de datos que tienen hasta unos cientos de características o columnas. Sin embargo, un conjunto de datos no estructurado, como el de una imagen, tiene una cantidad tan grande de características que este proceso se vuelve engorroso o completamente inviable.

2.1.2. Marco Conceptual

Para efectos de este trabajo, utilizaremos la definición de [13] quien habla de deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Por lo tanto, consideramos posible definir a un estudiante desertor como aquel individuo que, siendo estudiante de una institución de educación superior,

no presenta actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos. A este comportamiento le denominaremos “primera deserción”, ya que no se puede determinar si pasado este periodo de tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar otro programa académico.

Podemos diferenciar dos tipos de abandono en los estudiantes universitarios, con respecto al tiempo (inicial, temprana y tardía) y con respecto al espacio (institucional, interna y del sistema educativo). La deserción a través de la trayectoria académica, existe en varios periodos críticos en la trayectoria estudiantil en que las interacciones entre la institución y los estudiantes pueden influir directamente en la deserción. El primero, se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de indagación de los requisitos para ingresar a una determinada institución, los estudiantes forman las primeras impresiones sobre las características sociales e intelectuales de esta. Las impresiones se originan en gran medida en los mensajes que se distribuyen a los potenciales postulantes en el proceso de admisión, a través de los distintos medios de comunicación, tales como: folletería, televisión, radio, internet, entre otros medios masivos.

Esto contribuye a crear expectativas sobre la naturaleza de la vida institucional previo a su ingreso, y esas expectativas influyen en la calidad de las primeras interacciones que se establecen con la institución. La formación de expectativas sobre las condiciones de la vida estudiantil o académica puede conducir a decepciones tempranas en el caso que lo esperado sea mayor que lo recibido. Ello pone en movimiento una serie de interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, es fundamental que la institución, a través de los distintos canales de comunicación o medios publicitarios, genere expectativas realistas y precisas acerca de las características de la vida institucional en los estudiantes que ingresan.

Una segunda etapa crítica en la trayectoria académica del estudiante es la de transición entre la enseñanza media y la institución, inmediatamente después del ingreso a la institución. En el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se pueden presentar grandes dificultades: esto se presenta en las grandes universidades, porque los estudiantes son obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente seguro del colegio, al mundo en apariencia impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí mismos, tanto en el aula como en los distintos espacios institucionales. La rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas en el proceso de ajuste a muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma independiente. La sensación de estar ‘perdido’ o de no ser capaz de establecer contacto con otros miembros de la institución expresa, en parte, la situación anímica en que se encuentran muchos estudiantes.

Si bien, los factores de deserción mencionados representan una importante influencia en la deserción temprana universitaria [14], los problemas de deserción toman una mayor consideración cuando tomamos en cuenta a los factores institucionales que sustentan a los más elevados organismos educativos, especialmente en el tiempo en que desarrollamos este trabajo, donde existe gratuidad para la educación superior.

Es decir, tiene una ponderación distinta cuando la decisión es llevada por un análisis individual a cuando refiere a motivos derivados del entorno socio-económico del estudiante o condiciones relacionadas con la infraestructura universitaria del país; esto porque un análisis del entorno del estudiante puede tener como solución el diseño de políticas de

retención notablemente diferentes a aquellas que se tomen de forma aislada o llevada hacia el individuo. Por ejemplo, una mejor distribución de la ayuda económica hacia los estudiantes, tiene a su vez resultados con mayor efectividad masiva en comparación con políticas segmentadas que pudieran poner en riesgo la efectividad del uso de los presupuestos públicos para la mitigación de la deserción universitaria temprana.

El estudio de la deserción en la educación superior ofrece una alta complejidad debido a la variedad de perspectivas individuales además de diferentes tipos de abandono. Aunque tenemos presente estas dificultades en el desarrollo del análisis de este trabajo, optamos por analizar los factores que más inciden sobre los resultados en la aplicación de políticas públicas de educación superior. Para este tipo de análisis, la retención de estudiantes sin las respectivas vinculaciones con su entorno, pueden colaborar con la mitigación del problema, pero con una efectividad limitada, al momento de tomar decisiones relacionadas con la ejecución de presupuestos públicos dirigidos a la contención en la deserción universitaria.

2.2. Estado del Arte

La deserción temprana en el primer año de estudios universitarios, especialmente en carreras como Ingeniería Informática, es un problema global que afecta tanto a instituciones educativas como a los estudiantes y sus familias. En Chile, por ejemplo, la deserción en carreras de ingeniería puede alcanzar tasas cercanas al 30% en el primer año. Internacionalmente, países como Argentina, México y Colombia reportan tasas de deserción en ingeniería que oscilan entre el 30% y el 60%. Para abordar este problema, se han utilizado técnicas de aprendizaje automático, como árboles de decisión, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial, optimizadas mediante metaheurísticas para mejorar la precisión predictiva y la eficiencia computacional. Las metaheurísticas, como algoritmos genéticos, optimización por enjambre de partículas (PSO) y recocido simulado, son métodos de optimización que permiten ajustar parámetros de modelos predictivos, seleccionar características relevantes o mejorar la estructura de los algoritmos, logrando un mejor rendimiento en la predicción de la deserción.

Avances en Chile

En el contexto chileno, varios estudios han abordado la predicción de la deserción universitaria utilizando técnicas de aprendizaje automático, aunque el uso específico de metaheurísticas es menos común. A continuación, se destacan investigaciones relevantes:

1. **Universidad Católica del Norte y Universidad del Bío-Bío (2020):** Un estudio utilizó árboles de decisión (CBAD) con parámetros optimizados mediante la herramienta RapidMiner para predecir la deserción en una universidad pública chilena. El modelo alcanzó una precisión del 87.27% al analizar 5,288 casos, considerando variables como puntajes de ingreso, nivel socioeconómico y rendimiento académico. Aunque no se menciona explícitamente el uso de metaheurísticas, la optimización de parámetros sugiere técnicas relacionadas, como búsqueda en cuadrícula o algoritmos evolutivos [15].

2. **Universidad de Chile (2020):** En la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, se aplicaron modelos de clasificación (regresión logística, redes neuronales y SVM) para predecir la deserción temprana en estudiantes de ingeniería. Los resultados indicaron que los atributos socioeconómicos y el promedio de enseñanza media son predictores clave. Este estudio no empleó metaheurísticas directamente, pero destaca la importancia de optimizar modelos para mejorar la precisión [16].
3. **Universidad Bernardo O'Higgins (2021):** Un modelo predictivo basado en minería de datos analizó variables académicas, sociales y familiares de estudiantes de primer año. Aunque se enfocó en técnicas de clustering y árboles de decisión, la optimización de parámetros podría beneficiarse de metaheurísticas para mejorar la selección de características [17].

En Chile, la investigación sobre deserción en Ingeniería Informática se centra principalmente en variables predictivas como puntajes de ingreso (PSU o PDT), nivel socioeconómico, género, edad y rendimiento académico inicial. Sin embargo, la aplicación de metaheurísticas para optimizar estos modelos aún es limitada, lo que representa una oportunidad para futuras investigaciones.

Avances Internacionales

A nivel internacional, la combinación de aprendizaje automático y metaheurísticas ha sido más explorada, especialmente en países como Argentina, Colombia, Cuba y Estados Unidos. Los siguientes estudios son relevantes:

1. **Argentina (2019):** En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se desarrollaron modelos predictivos de deserción en cursos en línea utilizando registros de Moodle. Se emplearon redes neuronales optimizadas con algoritmos genéticos para ajustar hiperparámetros, logrando una alta precisión en la predicción temprana (semanas 1-2) de deserción. Los resultados mostraron que las redes neuronales superaron a otros algoritmos en tres de cuatro cursos analizados [18].
2. **Cuba (2019):** Un estudio en carreras de Ingeniería Informática analizó 485 estudiantes de primer año, utilizando regresión logística y análisis discriminante. Los factores predictivos incluyeron el rendimiento en matemáticas y programación, así como la procedencia del estudiante. Aunque no se usaron metaheurísticas directamente, el estudio sugiere que la optimización de características mediante algoritmos genéticos podría mejorar la precisión [19].
3. **Colombia (2018):** En la Universidad de la Salle, se propuso un modelo de clasificación basado en la metodología CRISP-DM, utilizando árboles de decisión, redes neuronales y SVM. Los autores destacaron el potencial de metaheurísticas, como algoritmos genéticos, para optimizar la selección de características y mejorar la predicción de deserción en ingeniería [20].

4. **Estados Unidos (2019):** Gray & Perkins aplicaron técnicas de aprendizaje automático para predecir el éxito académico basado en el uso de materiales de aprendizaje. La optimización de modelos mediante PSO mejoró la precisión al reducir el número de características irrelevantes, logrando una precisión superior al 85% [21].

Internacionalmente, las metaheurísticas más utilizadas incluyen algoritmos genéticos, PSO y recocido simulado. Estas técnicas se emplean para optimizar hiperparámetros, seleccionar características relevantes (como variables socioeconómicas o académicas) y reducir la complejidad computacional de los modelos.

Metaheurísticas en la Optimización de Algoritmos

Las metaheurísticas son especialmente útiles para resolver problemas de optimización no lineales y de diferentes dimensiones, como las asociadas con la predicción de deserción universitaria. A continuación, se describen las metaheurísticas más relevantes en este contexto:

1. **Algoritmos Genéticos (AG):** Inspirados en la evolución biológica, los AG optimizan parámetros de modelos predictivos (por ejemplo, pesos de redes neuronales) o seleccionan subconjuntos de características relevantes. En el contexto de la deserción, los AG han sido utilizados para mejorar la precisión de árboles de decisión y redes neuronales, reduciendo el sobreajuste.
2. **Optimización por Enjambre de Partículas (PSO):** Este método simula el comportamiento de enjambres para encontrar soluciones óptimas en espacios de búsqueda complejos. En estudios internacionales, PSO se ha utilizado para optimizar hiperparámetros de SVM y redes neuronales, logrando mejoras significativas en la predicción de deserción.
3. **Recocido Simulado (SA):** Basado en procesos termodinámicos, el SA es útil para optimizar problemas con múltiples óptimos locales. Aunque menos común en la predicción de deserción, se ha aplicado en la selección de características para modelos de clasificación.
4. **Optimización por Colonia de Hormigas (ACO):** Esta metaheurística es menos frecuente, pero se ha explorado en la optimización de flujos de datos en sistemas predictivos, especialmente en entornos de big data.
5. **Support Vector Classification (SVC):** El Support Vector Classification (SVC) es una implementación específica de las máquinas de vectores de soporte para tareas de clasificación. Se basa en libsvm y busca encontrar un hiperplano que maximice el margen entre clases en un espacio de características, permitiendo una clasificación con márgenes suaves para manejar datos no perfectamente separables. Esta variante introduce un parámetro de regularización C para equilibrar el margen y los errores de clasificación[22].
6. **Support Vector Machine (SVM):** Las Support Vector Machines (SVM) son modelos supervisados de margen máximo con algoritmos de aprendizaje asociados

que analizan datos para clasificación, regresión u otras tareas como detección de outliers. Construyen un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un espacio de alta o infinita dimensión, logrando una buena separación al maximizar la distancia al punto de datos de entrenamiento más cercano de cualquier clase (margen funcional), lo que generalmente reduce el error de generalización del clasificador[22].

7. **Particle Swarm Optimization (PSO):** La Particle Swarm Optimization (PSO) es un método computacional que optimiza un problema iterativamente intentando mejorar una solución candidata con respecto a una medida de calidad dada. Resuelve problemas mediante una población de soluciones candidatas, llamadas partículas, que se mueven en el espacio de búsqueda según fórmulas matemáticas simples sobre la posición y velocidad de las partículas. El movimiento de cada partícula se ve influido por su mejor posición local conocida y se guía hacia las mejores posiciones conocidas en el espacio de búsqueda, actualizadas por otras partículas, con la expectativa de mover el enjambre hacia las mejores soluciones[23].

Factores Predictivos Comunes

Los factores más relevantes para predecir la deserción temprana en Ingeniería Informática incluyen:

1. **Académicos:** Puntajes de ingreso (PSU/PDT, exámenes de matemáticas), rendimiento en asignaturas clave (matemáticas, programación), asistencia a clases y participación en actividades extracurriculares.
2. **Socioeconómicos:** Nivel de ingresos familiares, tipo de colegio (público, privado, técnico), gratuidad o becas, y distancia al campus universitario.
3. **Personales:** Motivación, autoestima, habilidades de gestión del tiempo, y factores psicosociales como el estrés o la integración al ambiente universitario.
4. **Institucionales:** Infraestructura del campus, calidad de la enseñanza, y programas de acompañamiento como tutorías o mentorías.

Oportunidades y Desafíos

1. **Oportunidades:** La integración de metaheurísticas con modelos de aprendizaje automático permite mejorar la precisión predictiva y reducir los costos computacionales. En Chile, donde los datos institucionales son abundantes pero no siempre explotados, las metaheurísticas pueden optimizar sistemas de alerta temprana (SAT) para identificar estudiantes en riesgo y personalizar intervenciones.
2. **Desafíos:** La falta de estandarización en los datos, la heterogeneidad de las cohortes y la necesidad de modelos interpretables son obstáculos comunes. Además, la aplicación de metaheurísticas requiere experiencia técnica y recursos computacionales, lo que puede ser una limitación en instituciones con menos infraestructura.

3. Materiales y métodos

3.1. Diseño de Investigación

La ejecución de la investigación requiere de un diseño metodológico, el cual está conformado por conceptos y técnicas que garanticen la validez científica y adecuada al problema y a los objetivos formulados. Partiendo de estos hechos, hemos elegido la ejecución del modelo de evaluación de la abstracción, propuesto y validado por [24], considerando una muestra por conveniencia. Evaluamos la perspectiva o análisis, la síntesis, la elaboración de una pregunta, la rotulación y la propuesta de un título. Utilizamos una muestra que considera a 60 estudiantes en carreras de ingeniería de la Universidad Nacional Andrés Bello. Los estudiantes son de género femenino y masculino.

3.2. Definición de mediciones

El instrumento propone dos definiciones de pensamiento crítico de autores, una de ellas es propuesta por Paul y Elder (2003) y otra por Phan (2010), ambas frecuentemente utilizadas en la literatura en la ejecución de este tipo de instrumentos. Los estudiantes desarrollan las fases del proceso de evaluación: 3 preguntas por cada fase del proceso excepto en la propuesta del título que solo considera una pregunta. Las respuestas son evaluadas de 1 a 4 (1: deficitario; 2: satisfactorio; 3: Bueno; 4: Óptimo). Para cálculo de la abstracción se basa el promedio simple de las respuestas. Además, de la herramienta de evaluación, se realizan preguntas demográficas a los estudiantes, para luego desarrollar un análisis descriptivo de la muestra.

Los resultados y datos del instrumento de evaluación son ingresados a una base de datos para su manipulación y análisis. Además, la base de datos es limpiada de información inexacta y ésta es normalizada.

Este estudio considera el análisis de la Perspectiva y la Abstracción. Para la perspectiva se consideran los resultados del análisis, y para la abstracción se consideran los resultados de la síntesis (preguntas 1 a 3), de la elaboración de preguntas, la rotulación y la propuesta del título (preguntas 4 a 13).

Luego, mediante un análisis descriptivo gráfico, se muestran los resultados de las variables demográficas de los estudiantes contrastándolos con los resultados de la herramienta de evaluación. Variables de entrada provenientes del test:

1. **Edad:** Edad de los evaluados.
2. **Género:** Femenino y Masculino.
3. **Tipo de colegio:** Particular, Subvencionado o Público.
4. **Primera generación en estudiar en la universidad:** Padre Universitario, Madre Universitaria.

3.2.1. Variables explicativas y análisis de correlación

La base de datos utilizada es “dbdropout.csv” desarrollada como un set de datos sintéticos. Las variables contenidas en la base de datos son las siguientes:

1. **Puntaje PSU:** matemáticas: puntaje_PSU_matematicas
2. **Promedio PSU:** promedio_PSU
3. **Promedio de notas secundaria:** promedio_notas_secundaria
4. **Ingreso familiar según quintil económico:** ingreso_familiar_quintil
5. **Tipo de colegio secundario:** tipo_colegio_secundario
6. **Carrera ingeniería informática o afín:** carrera
7. **Genero:** genero
8. **Edad al ingresar a la universidad:** edad_ingreso_universidad
9. **Turno:** turno
10. **Padre universitario:** padre_universitario
11. **Madre universitaria:** madre_universitaria
12. **Primera generación universitaria:** primera_generacion_universitaria

A continuación, las referencias utilizadas por cada variable seleccionada, su relevancia y correlación con el fenómeno de la deserción temprana universitaria:

1. Puntaje PSU Matemáticas

Araya et al. (2021); Burgos et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Para Araya, es el predictor más importante (top en gradient boosting para ingeniería, reduce riesgo si alto). Para Burgos, la prueba PSU de matemática tiene IG medio (ejemplo: 0.105 global), pero clave en STEM. En Von Hippel, la nota PSU (incluyendo matemáticas) reduce las probabilidades de deserción en 1/3 ($p < 0,001$) [25, 26, 27].

2. Promedio PSU (general)

Araya et al. (2021); Burgos et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Araya lo menciona como segundo en importancia (combinación de habilidades en matematicas y verbales). Burgos incluye promedio/peso PSU (IG $\sim 0.1-0.2$). Von Hippel confirma PSU general como significativo en la regresión logística [25, 26, 27].

3. NEM (Promedio de notas secundaria)

Burgos et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Burgos lo posiciona como el factor más importante en IG (0.430 global, 0.511 primer nivel). Von Hippel lo asocia con una menor probabilidad de deserción (1/6 menor por SD, $p < 0,10$) [26, 27].

4. Ranking escolar

Burgos et al. (2021); Araya et al. (2021)

Burgos incluye desempeño escolar/ranking en IG alto-medio. Araya lo asocia con rendimiento escolar previo, ajustado según la desigualdad escolar [26, 25].

5. Ingreso familiar (quintil económico)

Burgos et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Burgos pondera los quintiles como IG medio (0.068 global). Von Hippel encuentra que su impacto no es significativo ni consistente, pero interactúa con otros (aumenta riesgo de deserción ~15-20% en bajos quintiles) [26, 27].

6. Tipo de colegio secundario (público/subvencionado vs. privado)

Araya et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Araya menciona la escuela de origen como predictor de impacto medio [25, 27].

7. Preferencia de carrera (no ser primera opción)

Von Hippel & Hofflinger (2020)

Von Hippel lo identifica como predictor de impacto medio-bajo [27].

8. Género

Burgos et al. (2021); Araya et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020). Araya indica que el género femenino muestra una menor probabilidad de deserción temprana [26, 25, 27].

9. Edad (años transcurridos desde secundaria)

Burgos et al. (2021); Araya et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Burgos lo mide como número 8 en IG (0.051). Araya incluye a los grupos etarios. Von Hippel indica que cada año extra entrega un 10% menos de probabilidades en deserción temprana ($p < 0,05$) [26, 25, 27].

10. Provincia/origen geográfico

Burgos et al. (2021)

Burgos incluye factores demográficos como proxy, con IG bajo (menor que 0.05) [26].

11. Ayuda financiera (becas/gratuidad)

Araya et al. (2021); Von Hippel & Hofflinger (2020)

Araya menciona que las becas entregadas por el estado presentan correlación con la deserción temprana universitaria. Von Hippel encuentra que la gratuidad reduce la probabilidad de deserción en $1/3$ ($p < 0,05$) [25, 27].

12. Integración social/académica (proxy pre-matriculación, ejemplo: apoyo familiar)

Burgos et al. (2021)

Burgos incluye apoyo social/familiar como personal, con IG bajo (más cualitativa, menor peso en ML ex-ante) [26].

4. Resultados

El output o salida de la ejecución del script desarrollado en Python, entrena un modelo de machine learning, específicamente una Máquina de Vectores de Soporte (SVM, por sus siglas en inglés) para predecir una variable binaria llamada “desercion_temprana” (que podría referirse a la deserción temprana en un contexto como educación o empleo). El código usa bibliotecas como scikit-learn para el modelado, búsqueda de hiperparámetros (posiblemente con GridSearchCV) y validación cruzada. Vamos a desglosar cada parte del resultado paso a paso:

Balance de clases en y: desercion_temprana

```
1    0.54902
```

```
0    0.45098
```

```
Name: proportion, dtype: float64
```

Esto muestra la distribución de las clases en la variable objetivo (etiqueta o “y”), que es “desercion_temprana”. Es una salida típica de Pandas (método `value_counts(normalize=True)` o similar).

La clase 1 (representa “sí deserción” o el evento positivo) aparece en el 54.902% de los datos. La clase 0 (probablemente “no deserción” o negativo) aparece en el 45.098% de los datos.

Significado: El dataset sintético está moderadamente balanceado, con una ligera mayoría en la clase 1. En problemas de clasificación binaria, un balance cercano al 50/50 es ideal para evitar sesgos en el modelo. Si estuviera muy desbalanceado (por ejemplo, en una proporción de 90/10), podríamos necesitar técnicas como oversampling o undersampling para mejorar el rendimiento.

Mejores hiperparámetros: `{'svm__C': 10, 'svm__gamma': 1}`

Esto indica los hiperparámetros óptimos encontrados para el modelo SVM después de una búsqueda (como GridSearchCV o RandomizedSearchCV).

svm__C: 10: El parámetro C controla el trade-off entre maximizar el margen de separación y minimizar los errores de clasificación. Un valor de 10 sugiere un modelo que penaliza

moderadamente los errores (no es ni muy “suave” ni muy “estricto”). Valores más altos de C hacen que el modelo sea más sensible a los datos de entrenamiento. **svm__gamma: 1:** Gamma define la influencia de un punto de datos individual en el kernel (probablemente RBF, ya que gamma es relevante para kernels no lineales). Un valor de 1 indica una influencia media; valores bajos hacen el modelo más general, mientras que altos pueden llevar a sobreajuste.

Significado: Estos son los valores que maximizaron el rendimiento del modelo durante la validación. El prefijo “svm_” sugiere que el SVM estaba dentro de un pipeline (ej. con preprocesamiento como escalado de features).

Precisión promedio (cross-val): 0.782389276356594

Esto es la precisión (accuracy) promedio obtenida en una validación cruzada (cross-validation, probablemente k-fold como 5 o 10 folds).

El valor es aproximadamente 78.24%, lo que significa que el modelo predice correctamente la clase (deserción o no) en el 78.24% de los casos, en promedio, a través de múltiples divisiones de los datos.

Significado: Es una métrica de rendimiento general. En clasificación binaria, un 78% es un resultado suficiente, pero que también depende del contexto: es decir, si el baseline (predecir siempre la clase mayoritaria) es aproximadamente de un 55% (basado en el balance de clases), esto representa una mejora significativa. Sin embargo, para problemas como deserción temprana universitaria, se requieren de una alta calidad en el dato y contar con métricas adicionales como precisión, recall o F1-score, especialmente si la clase minoritaria es importante (por ejemplo: el desarrollo de acciones para intervenir una vez detectado el grupo social en riesgo). La validación cruzada ayuda a estimar cómo generalizará el modelo a datos nuevos, reduciendo el riesgo de sobreajuste.

Modelo guardado como 'best_model_dropout.pkl'

El modelo entrenado con los mejores hiperparámetros se ha serializado y guardado en un archivo llamado 'best_model_dropout.pkl' usando `joblib.dump` o `pickle.dump`.

Significado: Puedes cargar este archivo más tarde para hacer predicciones en nuevos datos (Ejemplo: con `joblib.load('best_model_dropout.pkl')`).

Resumen General

Éxito del entrenamiento: El modelo SVM se entrenó correctamente en un dataset con clases casi balanceadas, logrando una precisión del 78% en validación cruzada. Los hiperparámetros óptimos ($C=10$, $\text{gamma}=1$) sugieren un modelo no lineal con un buen equilibrio entre complejidad y generalización. Como mejoras al modelo y en los resultados, consideraríamos para futuros estudios, evaluar otras métricas y modelos como por ejemplo: ROC-AUC para problemas desbalanceados), probar más hiperparámetros o modelos alternos (como Random Forest).

Referencias

- [1] M. de Educación, “Gratuidad educación superior,” <https://www.ayudamineduc.cl/ficha/gratuidad-educacion-superior>, 2022.
- [2] F. Ramírez, *Education at a Glance 2019: Análisis de los Resultados más Relevantes para Chile*. Santiago de Chile: Centro de Estudios Mineduc, 2019.
- [3] S. de Información de Educación Superior SIES, *Panorama de la Educación Superior en Chile 2014*. Santiago de Chile: Ministerio de Educación, 2014.
- [4] L. Ramírez and J. M. Maturana, “Significado del proceso de inserción a la vida universitaria: Desde una perspectiva de aprendizaje como práctica social,” *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, pp. 149–162, 2018.
- [5] M. Alban and D. Mauricio, “Predicting university dropout through data mining: A systematic literature,” *Indian Journal of Science and Technology*, vol. 12, no. 4, pp. 1–12, 2019.
- [6] M. Tschannen-Moran, “Fostering student learning: The relationship of collective teacher efficacy and student achievement,” *Leadership and Policy in Schools*, pp. 189–209, 2004.
- [7] CEPAL, *La matriz de la desigualdad social en América Latina*. Santo Domingo: Naciones Unidas, 2016.
- [8] N. Henríquez and D. Escobar, “Construcción de un modelo de alerta temprana para la detección de estudiantes en riesgo de deserción de la universidad metropolitana de ciencias de la educación,” *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 2016.
- [9] C. F. Collado and P. B. Lucio, *Metodología de la Investigación*. Ciudad de México: McGraw Hill, 2014.
- [10] C. Selltiz and L. Wrightsman, *Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales*. Madrid: Ediciones Rialp, 1980.
- [11] R. H. Sampieri, C. F. Collado, and P. B. Lucio, *Metodología de la Investigación*. Ciudad de México: McGraw Hill, 2010.
- [12] A. C. Umaquinga-Criollo, L. E. Suárez-Zambrano, and O. R. Oña-Rocha, “El aprendizaje automático: Importancia, avances, técnicas y aplicaciones,” *Universidad Técnica del Norte*, 2018.
- [13] V. Tinto, “Definir la deserción: Una cuestión de perspectiva,” *Revista de la Educación Superior*, pp. 89–125, 1975.

- [14] D. R. P. S. Soloaga, “Factores explicativos de la deserción académica en la educación superior técnico profesional: el caso de un centro de formación técnica,” *Revista de estudios y experiencias en educación*, vol. 19, no. 41, 2020.
- [15] M. G. González, J. P. Vega, C. C. Padilla, and M. C. Zamora, “Predicción de la deserción académica en una universidad pública chilena a través de la clasificación basada en Árboles de decisión con parámetros optimizados,” *Formación universitaria*, vol. 11, no. 3, pp. 3–12, Jun. 2018.
- [16] F. P. M. Hidalgo, “Diseño de un proceso de alertas tempranas para disminuir las deserciones de los estudiantes de primer año en una institución de educación superior,” Master’s thesis, Dept. Ind. Eng., Univ. Chile, Santiago, Chile, 2019.
- [17] P. A. Santander and L. A. Castillo, “Modelo de predicción de la deserción estudiantil de primer año en la Universidad Bernardo O’Higgins,” *Educaç ao e Pesquisa*, vol. 44, 2018.
- [18] I. Urteaga, L. Siri, and G. Garófalo, “Predicción temprana de deserción mediante aprendizaje automático en cursos profesionales en línea,” *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 23, no. 2, pp. 147–167, 2020.
- [19] N. L. A. Amaro, Z. Callejas, R. V. R. Hernández, and D. Hagan, “Factores que inciden en la deserción estudiantil en carreras de perfil ingeniería informática,” *Revista Fuentes*, vol. 22, no. 1, pp. 105–116, 2020.
- [20] D. E. Dávila, S. Bohórquez, and J. P. Sánchez, “Modelos de clasificación para reconocer patrones de deserción en estudiantes universitarios,” *Ingeniería Industrial*, vol. 39, no. 1, pp. 168–178, 2021.
- [21] C. C. Gray and D. Perkins, “Utilizing early engagement and machine learning to predict student outcomes,” *Computers & Education*, vol. 131, pp. 22–32, Apr. 2019.
- [22] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [23] J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” in *Proceedings of ICNN’95 - International Conference on Neural Networks*, vol. 4, 1995, pp. 1942–1948.
- [24] M. M. Aravena-Gaete and M. N., “Learning strategies at a higher taxonomic level in primary education students in the digital age sustainability,” *MDPI*, 2020.
- [25] R. Araya, C. Guzmán-Fuentes, R. Cataldo, L. Cid, M. Aguirre, V. Leiva, and C. Marchant, “Analysis of first-year university student dropout through machine learning models: A comparison between universities,” *Mathematics*, vol. 9, no. 20, p. 2599, Oct. 2021.

- [26] J. Burgos, C. A. Palacios, J. A. Reyes-Suárez, L. Bearzotti, V. Leiva, and C. Marchant, “Knowledge discovery for higher education student retention based on data mining: Machine learning algorithms and case study in chile,” *Educ. Sci.*, vol. 11, no. 4, p. 188, Apr. 2021.
- [27] P. T. V. Hippel and A. Hofflinger, “The data revolution comes to higher education: Identifying students at risk of dropout in chile,” *J. High. Educ. Policy Manag.*, vol. 43, no. 1, pp. 2–23, 2021.
- [28] E. Aguiar, A. Ambrose, N. Chawla, V. Goodrich, and J. Brockman, “Engagement vs performance: Using electronic portfolios to predict,” *Journal of Learning Analytics*, pp. 7–33, 2014.
- [29] A. Bazzan and M. Heinen, “Chapter 1 - itsumo: An agent-based simulator for intelligent transportation systems,” in *Advances in Artificial Transportation Systems and Simulation*, R. Rossetti and R. Liu, Eds. Porto Alegre: Academic Press, 2015, pp. 1–20.
- [30] N. F. Burdiles, “El desarrollo y las políticas públicas,” *Scielo Chile*, 2012. [Online]. Available: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682012000300018
- [31] D. I. C. Oviedo, “Predicción del rendimiento académico de los estudiantes de la unsaac a partir de sus datos de ingreso utilizando algoritmos de aprendizaje automático,” Master’s thesis, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Cusco, 2019.
- [32] M. d. Carlos León de la Cruz, “Análisis macroeconómico para la empresa,” <https://www.eumed.net/cursecon/libreria/ped-cl-mm-macro.htm>, 2003.
- [33] E. Castaño, S. Gallon, K. Gomez, and J. Vásquez, “Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria,” *Lecturas de Economía*, pp. 11–35, 2006.
- [34] C. Conati, K. Porayska-Pomsta, and M. Mavrikis, “Ai in education needs interpretable machine learning: Lessons from open learner modelling,” Cornell University, Nueva York, 2018.
- [35] G. M. G. Vargas, “Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública,” *Revista Educación*, pp. 43–63, 2007.
- [36] C. García-Díaz and C. Olaya, *Social Systems Engineering: The Design of Complexity*. Bogotá: Wiley, 2017.
- [37] N. Grisales, “La brecha cognitiva: Una realidad que va más allá de la brecha digital entre las instituciones urbanas y rurales de manizales,” *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, pp. 37–56, 2011.

- [38] A. Jain, “Pattern recognition and classification,” *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*, pp. 4–37, 2000.
- [39] J. Lawson, *Data Science in Higher Education*. Createspace Independent Publisher, 2015.
- [40] OECD, “Oecd glossary of statistical terms,” <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3121>, 2003.
- [41] A. Rodríguez, J. Espinoza, L. Ramírez, and G. Angelica, *Deserción Universitaria: Nuevo Análisis Metodológico*. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, 2018.
- [42] R. Rubin, “Will the real smart goals please stand up,” *The Industrial-Organizational Psychologist*, pp. 26–27, 2002.
- [43] S. L. González-Ruiz, I. G. Gallego, J. L. P. Brincones, and A. H. Mendo, “Algoritmos de clasificación y redes neuronales en la observación automatizada de registros,” *Cuadernos de Psicología del Deporte*, pp. 31–40, 2015.
- [44] L. Sánchez, A. M. Reyes, D. Ortiz, and F. Olarte, “El rol de la infraestructura tecnológica en relación con la brecha digital y la alfabetización digital de 100 instituciones educativas en colombia,” *Calidad en la Educación*, pp. 112–144, 2017.
- [45] V. Santelices, *Determinantes de Deserción en la Educación Superior Chilena, con énfasis en Efecto de Becas y Créditos*. Santiago de Chile: FONIDE, 2013.
- [46] J. D. T. González, D. A. Correa, and L. A. G. García, “Causas y consecuencias de la deserción y repitencia escolar: una visión general en el contexto latinoamericano,” *Cultura Educación y Sociedad*, pp. 157–187, 2015.
- [47] A. Vignoles and N. Powdthavee, “The socioeconomic gap in university dropouts,” *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 2009.
- [48] A. Vilorio, A. S. Naveda, H. H. Palma, W. N. Núñez, and L. N. Núñez, *Using Big Data to Determine Potential Dropouts in Higher Education*. Barranquilla, Colombia: Universidad de la Costa, 2020.
- [49] Wikipedia, “Universidad,” <https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad>, 2022.
- [50] L. Bello *et al.*, “Using machine learning methods to identify significant variables for the prediction of first-year informatics engineering students dropout,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Eng. Pedagogy Innov. (EDUNINE)*, Bogota, Colombia, 2020, pp. 1–6.
- [51] F. A. Bello, J. K.öhler, K. Hinrichsen, V. Araya, L. Hidalgo, and J. L. Jara, “Using machine learning methods to identify significant variables for the prediction of first-year informatics engineering students dropout,” in *Proc. 39th Int. Conf. Chilean Comput. Sci. Soc. (SCCC)*, 2020.

- [52] H. A. Felizzola, Y. A. J. Arias, F. V. Pedroza, and A. M. C. Pastrana, “Modelo de predicción para la deserción temprana en la facultad de ingeniería de la universidad de la salle,” in *Proc. EIEI ACOFI*, 2018.
- [53] J. A. Caballero and I. E. Grossmann, “Una revisión del estado del arte en optimización,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, 2007.
- [54] J. G. C. Polloni, “Diseño y optimización de vigas de metamateriales con enrejado quiral para la supresión de vibraciones,” Master’s thesis, Univ. Chile, 2020.